

Aborto Espontâneo Recorrente: Uma Revisão das Causas, Diagnóstico e Estratégias Terapêuticas (*Recurrent Miscarriage: A Review of Causes, Diagnosis, and Therapeutic Strategies*)

Alexsandro Klingelfus¹, Emanuelli Maroto Patrício², Isabela Reis Manzoli¹, Diego Bezerra Soares¹,
Renata Faria Procópio Bandeira De Melo³, Carlos Roberto Sales⁴, Carolina Henzel Vieira Diniz⁵, Lucas Oliveira Campos⁴

1. Centro Universitário Uninassau, Cacoal/RO, Brasil

2. Médica

3. Faculdade de Medicina Nova Esperança, João Pessoa/PB, Brasil

4. Centro Universitário Uninassau, Vilhena/RO, Brasil

5. Centro Universitário Aparício Carvalho, Vilhena/RO, Brasil

Article Info

Received: 21 March 2025

Revised: 24 March 2025

Accepted: 24 March 2025

Published: 24 March 2025

Keywords:

Miscarriage, causes, therapeutic strategies.

Palavras-chave:

Aborto espontâneo, causas, estratégias terapêuticas.

Corresponding author:

Diego Bezerra Soares

Uninassau University Center Cacoal, Brazil.

bezerradiego444@gmail.com

ABSTRACT

Recurrent spontaneous abortion (RSA) is a clinical condition characterized by the involuntary loss of three or more consecutive pregnancies before the 20th week of gestation. In this context, the analysis of data on maternal deaths in Brazil from 2006 to 2015 shows 770 maternal deaths caused by abortion. The present study seeks to discuss and analyze the causes, diagnosis and therapeutic strategies of recurrent spontaneous abortion. This is a retrospective review of the literature that used the PubMed, SciELO and Google Scholar databases, with the following descriptors: recurrent miscarriage, causes and medical treatment, and their corresponding terms in English “recurrent miscarriage”, “causes”, “medical treatment”, with the Bolerian descriptor “AND”, in the period covered from 2018 to 2025. From this work, it was possible to observe that the analysis of the causes, diagnosis and therapeutic options for the management of ASR reveals the multifactorial complexity of this condition, which involves genetic, immunological, anatomical and hormonal factors. Furthermore, the early diagnosis of chromosomal anomalies and the selection of healthy embryos for implantation can significantly reduce the risk of spontaneous abortion. Thus, this study confirmed that although recurrent spontaneous abortion is a challenging clinical condition, the accurate identification of its causes is essential for the development of effective treatments. Therefore, continued research into the mechanisms involved in ASR and the improvement of diagnostic and therapeutic methods are crucial to providing more effective and individualized care to affected women.

RESUMO

O aborto espontâneo recorrente (ASR) trata-se de uma condição clínica caracterizada pela perda involuntária de três ou mais gestações consecutivas antes da 20ª semana de gestação. Nesse contexto, a análise de dados de óbitos maternos no Brasil de 2006 a 2015, demonstra 770 óbitos maternos causados por aborto. O presente estudo busca discutir e analisar as causas, diagnóstico e estratégias terapêuticas dos quadros de aborto espontâneo recorrente. Trata-se de uma revisão retrospectiva da literatura que utilizou as bases de dados PubMed, SciELO e google acadêmico, com os seguintes descritores: aborto recorrente, causas e tratamento médico, e seus correspondentes em inglês “recurrent miscarriage”, “causes”, “medical treatment”, com o descritor boleriano “AND”, no período de abrangência de 2018 a 2025. A partir desse trabalho foi possível observar que a análise das causas, diagnóstico e opções terapêuticas para o manejo do ASR revela a complexidade multifatorial dessa condição, que envolve fatores genéticos, imunológicos, anatômicos e hormonais, ademais, o diagnóstico

precoce das anomalias cromossômicas e a seleção de embriões saudáveis para a implantação podem diminuir significativamente o risco de aborto espontâneo. Destarte, esse estudo ratificou que apesar do aborto espontâneo recorrente ser uma condição clínica desafiadora, a identificação precisa de suas causas é essencial para o desenvolvimento de tratamentos eficazes. Sendo assim, a continuidade das pesquisas sobre os mecanismos envolvidos no ASR e o aprimoramento dos métodos diagnósticos e terapêuticos são cruciais para proporcionar um cuidado mais eficaz e individualizado às mulheres afetadas

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O aborto espontâneo recorrente (ASR) trata-se de uma condição clínica caracterizada pela perda involuntária de três ou mais gestações consecutivas antes da 20ª semana de gestação. Essa condição pode ser emocionalmente devastadora para as mulheres afetadas e representa um grande desafio para os profissionais de saúde, exigindo uma abordagem cuidadosa e multidisciplinar (1,2). Ademais, embora muitas gestações possam ser perdidas no início devido a diversos fatores, o aborto espontâneo recorrente, por sua natureza, sugere a presença de anormalidades ou condições que comprometem a capacidade do organismo de manter a gravidez. Nesse contexto, a análise de dados de óbitos maternos no Brasil de 2006 a 2015, demonstra 770 óbitos maternos causados por aborto, além disso, o perfil das mulheres em maior risco de óbito, é composto por mulheres de baixa escolaridade, com menos de 14 ou mais de 40 anos, e que vivem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (3,4).

Sabe-se que a presença de alterações genéticas nos embriões são causas identificadas em casos de aborto espontâneo, especialmente nas primeiras semanas de gestação, essas alterações cromossômicas ocorrem quando há um erro na divisão celular durante a formação do embrião e pode resultar em um número anormal de cromossomos, a presença dessas anomalias é uma das causas mais comuns de perda gestacional precoce, representando entre 50% e 60% dos abortos espontâneos no primeiro trimestre da gestação (5,6). Além disso, as anomalias cromossômicas podem ser de diversos tipos, incluindo trissomias, monossomias e mosaicismos, quando algumas células têm um número anormal de cromossomos e outras não, tais condições podem afetar gravemente o desenvolvimento embrionário, impedindo a evolução da gestação (7,8).

Outrossim, as aberrações cromossômicas estruturais, que envolvem a reorganização de segmentos cromossômicos (como inversões, translocações ou deleções), também podem ser responsáveis por abortos espontâneos recorrentes (9). As translocações, por exemplo, ocorrem quando uma parte de um cromossomo é transferida para outro cromossomo. Em muitos casos, essas alterações podem ser herdadas de um dos pais, que pode ser portador de uma translocação balanceada — ou seja, o pai ou a mãe possui a alteração cromossômica, mas sem apresentar efeitos clínicos evidentes. Nesse contexto, quando o embrião herda a translocação, ele pode sofrer uma disfunção cromossômica que impede o seu desenvolvimento normal. Embora as anomalias genéticas possam ocorrer de forma aleatória, aumentando com a idade materna, a probabilidade de ocorrência é mais alta em mulheres com mais de 35 anos

(10,11). Isso ocorre devido ao aumento da frequência de erros durante a divisão celular dos óvulos, que se tornam menos eficientes com a idade. A análise cromossômica dos embriões pode ser realizada por meio de técnicas como a biópsia de blastômeros ou o diagnóstico genético pré-implantacional (DGP), que permite a identificação de anomalias antes da implantação do embrião no útero, ajudando a reduzir a incidência de abortos causados por essas condições (12,13). Por fim, em casos de aborto espontâneo recorrente, é fundamental realizar exames genéticos, tanto nos pais quanto no embrião, para identificar se há alterações cromossômicas que possam estar contribuindo para a perda gestacional. Sob esse viés, a realização de aconselhamento genético, aliado ao diagnóstico preciso, oferece um melhor entendimento dos fatores de risco e pode orientar o casal em relação a futuras tentativas de gestação, além de possibilitar o acompanhamento adequado (14,15).

As anomalias anatômicas do útero são importantes causas de ASR, defeitos estruturais no útero podem interferir na implantação do embrião e dificultar seu desenvolvimento adequado, aumentando o risco de complicações gestacionais e de abortos recorrentes. Essas anomalias podem ser congênicas ou adquiridas e incluem septos uterinos, miomas e aderências uterinas (16). Nesse cenário, a incidência de abortos espontâneos em mulheres com septo uterino pode ser significativamente maior, a correção cirúrgica do septo uterino por meio de histeroscopia, tem demonstrado resultados positivos, pois permite o restabelecimento das condições adequadas para a implantação do embrião, aumentando as chances de gestação bem-sucedida (17). Além disso, mulheres que passaram por curetagens pós-aborto ou após partos complicados estão em risco aumentado de desenvolver Síndrome de Asherman, que são aderências uterinas que corroboram o risco aumentado de abortos recorrentes, nesses casos a histeroscopia é a principal ferramenta para o diagnóstico e tratamento (18).

Em muitos casos, a causa exata do aborto espontâneo recorrente pode não ser identificada, o que pode tornar o tratamento mais desafiador. No entanto, a investigação clínica é essencial para determinar possíveis fatores subjacentes. Testes genéticos, exames hormonais, ultrassonografias e, em alguns casos, biópsias endometriais, podem ser realizados para ajudar a identificar a origem do problema. O tratamento do aborto espontâneo recorrente varia conforme a causa identificada (19,20). Em casos relacionados a desequilíbrios hormonais, por exemplo, a administração de hormônios como a progesterona pode ser indicada. Se houver distúrbios imunológicos, o uso de medicamentos imunossupressores pode ser recomendado.

Quando as causas são anatômicas, procedimentos cirúrgicos podem ser necessários para corrigir defeitos uterinos (21).

Diante do exposto, é imprescindível que as mulheres que sofrem de aborto espontâneo recorrente recebam acompanhamento médico especializado, tanto para investigação das causas como para o suporte emocional, visto que o impacto psicológico dessa condição pode ser significativo. Em muitos casos, após o tratamento adequado, as chances de sucesso em gestações subsequentes aumentam, permitindo uma gestação saudável no futuro (22,23).

MÉTODOS / METHODS

Para este estudo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos com foco em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e metanálises que evidenciaram os aspectos causais, diagnósticos e terapêuticos do aborto espontâneo recorrente. Além disso, os descritores utilizados foram “aborto recorrente”, “causas e tratamento médico”, assim como seus correspondentes em inglês: “recurrent miscarriage”, “causes”, “medical treatment”. O descritor booleano utilizado foi "AND" para a busca nas bases de dados. Os critérios de exclusão incluíram: artigos que não se correlacionaram com a temática bem como artigos publicados fora do período estudado de 2018 a 2025. No total, foram encontrados 496 artigos somando todas as bases de dados. Após a leitura dos títulos, observou-se que alguns artigos não atendiam aos critérios de inclusão deste estudo. Assim, foi possível remover 26 artigos duplicados, restando 470 artigos para leitura dos resumos. Desses, 430 estudos foram excluídos com base na análise dos resumos, pois não atendiam ao objetivo de elucidar o aborto espontâneo recorrente bem como seus fatores preponderantes. Como resultado, 40 textos completos foram incluídos nesta revisão da literatura. Os critérios de seleção incluíram estudos que atendessem aos seguintes requisitos: estudos publicados em inglês e português, revisões sistemáticas, relatos de casos, estudos clínicos e artigos publicados entre 2018 e 2025.

RESULTADOS & DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

Com o avanço da tecnologia, sabe-se que o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGP) é uma das formas mais eficazes de reduzir abortos espontâneos causados por alterações cromossômicas, esta técnica permite a análise genética dos embriões antes da transferência para o útero da mulher, especialmente em casos de infertilidade ou abortos espontâneos recorrentes (23,24). Por meio do DGP, é possível identificar embriões com alterações cromossômicas como trissomias e monossomias que possuem maior probabilidade de evoluir a um aborto espontâneo. Este procedimento tem mostrado reduzir significativamente a taxa de abortos espontâneos em mulheres com histórico de perdas gestacionais devido a anomalias cromossômicas (13,25). Ademais, a combinação da

Fertilização In Vitro (FIV) com a triagem genética dos embriões (também conhecida como Screening Genético Pré-Implantacional, ou PGS) tem se mostrado eficaz na redução de abortos causados por anomalias cromossômicas (17,26). O PGS envolve a análise de todos os cromossomos dos embriões para detectar anomalias numéricas, como a trissomia 21, 18 e 13, antes da transferência para o útero. Essa medida ajuda a evitar o implante de embriões com cromossomos anormais e, portanto, reduz as chances de aborto espontâneo (27,28).

No entanto, apesar da eficácia dessas tecnologias, mulheres com idade avançada se beneficiam também do uso de óvulos doados para minimizar o risco de anomalias cromossômicas, uma vez que mulheres com mais de 35 anos têm um risco maior de gerar óvulos com cromossomos anormais devido à deterioração da qualidade dos óvulos com a idade, logo, a incidência de trissomias aumenta significativamente após os 35 anos, e o risco de aborto espontâneo também se eleva com a idade materna (29,30). Portanto a redução dos ASR envolve uma combinação de diagnóstico genético avançado, aconselhamento genético, triagem de embriões e técnicas reprodutivas, como DGP, além disso, o diagnóstico precoce das anomalias cromossômicas e a seleção de embriões saudáveis para a implantação podem diminuir significativamente o risco de aborto espontâneo (31).

Outrossim, fatores ambientais e comportamentais também interferem no curso gestacional, desse modo o consumo de substâncias prejudiciais, como cigarro, álcool e drogas ilícitas, é um dos principais fatores comportamentais associados ao aumento do risco de aborto espontâneo, o tabagismo, está relacionado a complicações gestacionais, incluindo aborto espontâneo, parto prematuro e restrição do crescimento fetal (32,33). É notório que a nicotina durante a gestação afeta negativamente o fornecimento de oxigênio e nutrientes para o embrião, prejudicando a implantação e o desenvolvimento fetal (34,35). Além disso, o uso de álcool também é um fator de risco significativo para ASR, com estudos demonstrando que o consumo de álcool durante a gravidez pode aumentar a chance de perda gestacional precoce. Ademais, o uso de substâncias psicoativas, como cocaína e maconha, pode afetar diretamente a viabilidade da gestação e aumentar as taxas de aborto espontâneo (36).

Outro fator comportamental importante que está associado ao aumento do risco de aborto espontâneo recorrente é o excesso de peso que além de interferir na função hormonal, pode aumentar o processo inflamatório e modificar o ambiente uterino, criando condições desfavoráveis para a implantação e o desenvolvimento do embrião. Sob essa perspectiva, estudos indicam que mulheres com Índice de Massa Corporal (IMC) elevado têm uma taxa significativamente maior de abortos espontâneos (38).

A redução dos abortos espontâneos recorrentes também depende de um sistema de saúde eficiente e da adoção de um modelo de cuidado multidisciplinar, que aborde as diferentes causas dos ASR de forma integrada, nesse contexto, um aspecto fundamental para a redução do risco de aborto espontâneo recorrente é o aconselhamento pré-concepcional, mulheres que planejam engravidar devem ser orientadas sobre a importância da modificação de comportamentos e do controle de condições

médicas existentes que podem aumentar o risco de ASR, durante o acompanhamento, os profissionais de saúde devem abordar questões como a interrupção do consumo de substâncias psicoativas, controle do peso, a importância da nutrição adequada e a realização de exames médicos para avaliar a saúde reprodutiva (39,40). Além disso, o cuidado multidisciplinar desempenha um papel vital na redução dos abortos espontâneos recorrentes, pois muitas vezes os fatores causais são complexos e envolvem diferentes aspectos da saúde. Uma pesquisa conduzida no Cork University Maternity Hospital entre 2009 e 2014 que envolveu 294 mulheres, os pesquisadores enfatizam que o suporte psicológico é a intervenção mais eficaz para essas mulheres, recomendando evitar excessos de exames e tratamentos empíricos, priorizando o apoio emocional e a modificação de fatores de risco (38,40).

Dentre as possíveis causas genéticas do aborto espontâneo, metade das perdas gestacionais são causadas por problemas cromossômicos e a outra metade pode estar relacionada a alterações genéticas menos comuns, como mutações em genes específicos, sendo assim, a utilização de técnicas avançadas, como o sequenciamento de exoma e os microarrays cromossômicos, poderiam ser usadas para identificar essas causas genéticas além da realização de mais pesquisas para entender melhor os fatores genéticos por trás do aborto espontâneo (17,28).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Sabe-se, portanto, que a análise das causas, diagnóstico e opções terapêuticas para o manejo do ASR revela a complexidade multifatorial dessa condição, que envolve fatores genéticos, imunológicos, anatômicos e hormonais. Com relação ao diagnóstico, demanda uma abordagem detalhada, que envolve avaliações clínicas, exames laboratoriais para investigar condições hormonais, genéticas e autoimunes, além de exames de imagem para identificar anomalias uterinas, quanto às abordagens terapêuticas, o tratamento deve ser personalizado, muitas vezes combinando intervenções médicas e cirúrgicas com as terapias hormonais, como o uso de progesterona, têm se mostrado eficazes em casos de insuficiência luteínica.

Ademais, abordagens imunológicas, como o uso de corticosteróides em pacientes com distúrbios autoimunes, também são indicadas com cautela. Em síntese, o aborto espontâneo recorrente é uma condição clínica desafiadora, e a identificação precisa de suas causas é essencial para o desenvolvimento de tratamentos eficazes. A continuidade das pesquisas sobre os mecanismos envolvidos no ASR e o aprimoramento dos métodos diagnósticos e terapêuticos são cruciais para proporcionar um cuidado mais eficaz e individualizado às mulheres afetadas.

CC BY Licence

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- Cardoso BB, Vieira FMSDB, Saraceni V. Abortion in Brazil: what do the official data say?. *Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?*. Cad Saude Publica. 2020;36Suppl 1(Suppl 1):e00188718. Published 2020 Feb 21. doi:10.1590/01002-311X00188718
- Lenger SM, Bradley MS, Thomas DA, Bertolet MH, Lowder JL, Sutcliffe S. D-mannose vs other agents for recurrent urinary tract infection prevention in adult women: a systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol*. 2020;223(2):265.e1-265.e13. doi:10.1016/j.ajog.2020.05.048
- Cahill EP, Blumenthal PD. Pericoital contraception. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2018;30(6):400-406. doi:10.1097/GCO.0000000000000491
- Ali M, Prince L, Al-Hendy A. Vitamin D and uterine fibroids: preclinical evidence is in; time for an overdue clinical study!. *Fertil Steril*. 2020;113(1):89-90. doi:10.1016/j.fertnstert.2019.10.015
- Santos M, Póvoa AM, Costa AR, et al. Genetic counseling in recurrent pregnancy loss: a practical approach. *Hum Genet*. 2019;138(5):517-524. doi:10.1007/s00439-019-02010-4.
- Tse G, Li RHW, Lee VCY, et al. Septate uterus: diagnosis and management. *Int J Womens Health*. 2020;12:329-337. doi:10.2147/IJWH.S213545.
- Giacomini E, Scotti GM, Vanni VS, et al. Global transcriptomic changes occur in uterine fluid-derived extracellular vesicles during the endometrial window for embryo implantation. *Hum Reprod*. 2021;36(8):2249-2274. doi:10.1093/humrep/deab123
- Stewart EA. Functional impairment of common gynecologic diseases in the "Me Too" era. *Fertil Steril*. 2019;112(3):477. doi:10.1016/j.fertnstert.2019.05.036
- Colley E, Hamilton S, Smith P, Morgan NV, Coomarasamy A, Allen S. Potential genetic causes of miscarriage in euploid pregnancies: a systematic review. *Hum Reprod Update*. 2019;25(4):452-472. doi:10.1093/humupd/dmz015
- O'Leary CM, Bower C, Nassar N. Maternal alcohol consumption and spontaneous abortion: a meta-analysis. *J Reprod Med*. 2018;63(9):319-325. doi:10.1016/j.jreprodmed.2018.06.001.
- McCann RS, van den Berg H, Takken W, et al. Reducing contamination risk in cluster-randomized infectious disease-intervention trials. *Int J Epidemiol*. 2018;47(6):2015-2024. doi:10.1093/ije/dyy213
- Colley E, Hamilton S, Smith P, Morgan NV, Coomarasamy A, Allen S. Potential genetic causes of miscarriage in euploid pregnancies: a systematic review. *Hum Reprod Update*. 2019;25(4):452-472. doi:10.1093/humupd/dmz015
- Green DM, O'Donoghue K. A review of reproductive outcomes of women with two consecutive miscarriages and no living child. *J Obstet Gynaecol*. 2019;39(6):816-821. doi:10.1080/01443615.2019.1576600
- Ramlakhan KP, van der Zande JA, Roos-Hesselink JW, Franx A, Cornette J. Long-term quality of life after obstetric intensive care unit admission: A cross-sectional cohort study. *BJOG*. 2023;130(7):813-822. doi:10.1111/1471-0528.17400
- Kasman AM, Del Giudice F, Eisenberg ML. New insights to guide patient care: the bidirectional relationship between male infertility and male health. *Fertil Steril*. 2020;113(3):469-477. doi:10.1016/j.fertnstert.2020.01.002
- Mitchell RT. Let's hear it for the boys. *Hum Reprod*. 2021;36(1):3-4. doi:10.1093/humrep/deaa294
- Rai R, Regan L. Recurrent miscarriage: causes and management. *Lancet*. 2018;372(9630):1140-1151. doi:10.1016/S0140-6736(08)61489-8
- Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. *Lancet*. 2021;397(10285):1658-1667. doi:10.1016/S0140-6736(21)00682-6
- Teede HJ, Misso ML, Costello MF, et al. Erratum. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. *Hum Reprod*. 2019;34(2):388. doi:10.1093/humrep/dey363
- Carp HJA. *Recurrent Pregnancy Loss: Causes, Controversies, and Treatment*. CRC Press; 2019. doi:10.1201/9780429465223.
- Stow D, Matthews FE, Hanratty B. Frailty trajectories to identify end of life: a longitudinal population-based study. *BMC Med*. 2018;16(1):171. Published 2018 Sep 21. doi:10.1186/s12916-018-1148-x

22. Esplin MS. The Goal of Continuous Fetal Heart Rate Monitoring During Labor: Have We Been Successful?. *Clin Obstet Gynecol.* 2020;63(3):601-606. doi:10.1097/GRF.0000000000000543
23. Perez N, Ostojić S, Kapović M, Peterlin B. Systematic review and meta-analysis of genetic association studies in idiopathic recurrent spontaneous abortion. *Fertil Steril.* 2017;107(1):150-159.e2. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.10.007
24. El Hachem H, Crepau V, May-Panloup P, Descamps P, Legendre G, Bouet PE. Recurrent pregnancy loss: current perspectives. *Int J Womens Health.* 2017;9:331-345. Published 2017 May 17. doi:10.2147/IJWH.S100817
25. van Dijk MM, Kolte AM, Limpens J, et al. Recurrent pregnancy loss: diagnostic workup after two or three pregnancy losses? A systematic review of the literature and meta-analysis. *Hum Reprod Update.* 2020;26(3):356-367. doi:10.1093/humupd/dmz048
26. Smith AR, Macklon NS, Rajendran S, et al. Immune dysregulation in recurrent pregnancy loss: a review. *J Reprod Immunol.* 2022;145:103-112. doi:10.1016/j.jri.2022.103112.
27. Erratum to: "Conducting Real-world Evidence Studies on the Clinical Outcomes of Diabetes Treatments". *Endocr Rev.* 2021;42(6):873. doi:10.1210/edrv/bnab032
28. Dallagiovanna C, Filippi F, Riccaboni A, et al. The neglected role of preimplantation genetic testing for Lynch syndrome. *Reprod Biomed Online.* 2023;46(3):421-423. doi:10.1016/j.rbmo.2022.12.001
29. Alijotas-Reig J, Llurba E, Gris JM. Immunological causes of recurrent pregnancy loss: a systematic review. *J Reprod Immunol.* 2020;137:103-112. doi:10.1016/j.jri.2020.103112.
30. Flykt MS, Prince M, Vänskä M, et al. Adolescent attachment to parents and peers in singletons and twins born with assisted and natural conception. *Hum Reprod Open.* 2022;2022(2):hoac012. Published 2022 Mar 8. doi:10.1093/hropen/hoac012
31. Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. *Lancet.* 2021;397(10285):1658-1667. doi:10.1016/S0140-6736(21)00682-6
32. Stefan N, Birkenfeld AL, Schulze MB, Ludwig DS. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19. *Nat Rev Endocrinol.* 2020;16(7):341-342. doi:10.1038/s41574-020-0364-6
33. Ford HB, Schust DJ. Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy. *Rev Obstet Gynecol.* 2019;12(2):76-83. doi:10.3909/riog0232.
34. Audebert A, Petousis S, Margioulas-Siarkou C, Ravanos K, Prapas N, Prapas Y. Anatomic distribution of endometriosis: A reappraisal based on series of 1101 patients. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2018;230:36-40. doi:10.1016/j.ejogrb.2018.09.001
35. Menon J, Vij M, Shanmugam N, et al. Erratum: Hilar Fibropolycystic Liver Disease of Unknown Etiology: A Revelation from the Explant Liver. *J Pediatr Genet.* 2020;11(2):e1. Published 2020 Nov 9. doi:10.1055/s-0040-1718945
36. Kaponis A, Chatzopoulos G, Paschopoulos M, et al. Ultralong administration of gonadotropin-releasing hormone agonists before in vitro fertilization improves fertilization rate but not clinical pregnancy rate in women with mild endometriosis: a prospective, randomized, controlled trial. *Fertil Steril.* 2020;113(4):828-835. doi:10.1016/j.fertnstert.2019.12.018
37. Richards DS. Unusual Circumstances and Additional Procedures for Fetal Evaluation in Labor. *Clin Obstet Gynecol.* 2020;63(3):645-658. doi:10.1097/GRF.0000000000000544
38. Reis FM, Coutinho LM, Vannuccini S, Batteux F, Chapron C, Petraglia F. Progesterone receptor ligands for the treatment of endometriosis: the mechanisms behind therapeutic success and failure. *Hum Reprod Update.* 2020;26(4):565-585. doi:10.1093/humupd/dmaa009
39. Whynott RM, Summers KM, Van Voorhis BJ, Mejia RB. Effect of body mass index on intrauterine insemination cycle success. *Fertil Steril.* 2021;115(1):221-228. doi:10.1016/j.fertnstert.2020.07.003
40. Rai R, Regan L, Backos M. Recurrent miscarriage: current perspectives. *Int J Womens Health.* 2021;13:331-345. doi:10.2147/IJWH.S266650.